

OCHIQ AXBOROT TIZIMLARIDA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIK MASALALARI

Kadirov Dilshod Nazar o'g'li

O'zMU, Ijtimoiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot makonida psixologik xavfsizlik masalalarining dolzarbligi xususida so'z boradi. Shuningdek maqola mavzusiga doir ilmiy adabiyotlar o'rganilib mavjud muammo tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, psixologik xavfsizlik, ommaviy axborot, axborot turlari.

PSYCHOLOGICAL SECURITY ISSUES IN OPEN INFORMATION SYSTEMS

Abstract. This article talks about the relevance of psychological issues in the information space. Also, scientific literature on the topic of the article is studied and the existing problem is analyzed.

Key words: Information security, psychological security, public information, types of information.

KIRISH

Xavfsizlik– uzoq davom etadigan, turli baxs munozaralar mavzusi bo'ladigan abstrak kategoriya emas, balki vujudga kelgan iqtisodiy, harbiy, diplomatik, madaniy va ijtimoiy munosabatlar keng rivojlanayotgan bir davrda dunyoqarashga aylanishi doim bo'lgan ilmiy masalalardan biri hisoblanadi[1]. Chunki, davlat va jamiyat mavjud ekan uning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi turli xil to'siqlar mavjud. Shu o'rinda, mavjud xavfni bartaraf etishda yakka kuchning ta'siri kam bo'lganligi sabab butun bir jamiyat bunga qarshi kurashmog'i kerak. Bugungi kunda deyarli barcha davlatlar axborot sohasi tadrijiy rivojlanishi va turli xil taz'yiqlar mavjud bo'lgan sharoitda unga qarshi kurashish uchun xavfsizlik mexanizmlarini yaratish bo'yicha faoliyatni kuchaytirdilar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'z nomi bilan ataganda, XXI – asrni axborot texnologiyalari asri deb bejiz aytilmagan. G'arb olimlari tilida aytilganidek mamlakatlarni ishg'ol qilish uchun uning ma'naviy boyligini yo'qotish kifoya, ya'ni ma'naviy boylikni yemirish uchun kishini

turli qiyinchiliklarga duchor qilish shart emas, unga ko'ngli istayotgan narsalar orqali axborot ta'sir o'tkazish mumkin. Dunyoda axborot xurujlari tufayli o'zaro davlatlararo ziddiyatlar kelib chiqaveradi. Tadqiqotchilarning aksariyati axborot urushlarining yuzaga kelishini texnologiyalarning taraqqiyoti bilan izohlaydi. Xususan, rus olimi S.A.Zelinskiy 1917-1991-yillarda G'arbning sotsializmga qarshi olib borgan kurashini "Birinci axborot urushi" sifatida baholagan[2]. O'zbek tadqiqotchilaridan U.Saidov axborotning geosiyosiy qurolga aylanishini yangi informatsion texnologiyalarning imkoniyatlari bilan belgilaydi[3]. Bizning tadqiqotimiz esa, insoniyat ibtidoiy davrlardan boshlab axborotdan qurol sifatida foydalangani, sivilizatsiyaning ilk bosqichlaridayoq axborot urushlari olib borganini ko'rsatmoqda.

NATIJALAR

Quyida ushbu mulohazani ilmiy dalillar orqali isbotlashga harakat qilamiz. Axborot xavfsizligini quyidagi yo'nalishlarga ajratib tahlil qilish mumkin:

Texnikaviy yo'nalish maxfiy axborotni sir saqlash nuqtai nazaridan eng murakkab soha hisoblanadi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU)ning magistraturasida "Axborot xavfsizligi" mutaxassisligi bor. Bu yo'nalish vakillarining asosiy vazifasi – axborotni texnikaviy jihatdan himoyalash, zarur ma'lumotlarni shifrlash, kodlashtirish, ya'ni kompyuter dasturchilari tomonidan bajariladigan murakkab ish. Ma'lumki, har xil xarakterdagi informatsiya – davlat, tijoriy va shaxsiy sirlar, harbiy, siyosiy yoki tadbirkorlik tashkilotlari ma'lumotlari ularni begona ko'zdan asrashga muhtojdir. Bu ish bilan axborot xavfsizligi dasturchilari shug'ullanadi. Axborotni texnik muhofazalash usullari esa juda ko'p va ular ancha murakkab. Shubhasiz aytish mumkinki, axborotni yaxshi kodlashtira oladigan ustalarning bozori juda chaqqon, axborot asrida ular eng kerakli mutaxassislar.

Axborot xavfsizligining huquqiy himoyasini dunyoda birinchilar qatorida AQSH amalga oshirdi. SH.O.Murodova yozayotganidek, 1986 yilda AQSH Kongressi Kompyuter firibgarligi va kompyuter suiste'molligi haqida maxsus Qonun qabul qildi (1. Qaralsin: Muradova SH.O. Problemi obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti Respubliki Uzbekistan v usloviyax globalizatsii. – T.: "Shark", 2008. – B. 24). 2008 yilgacha AQSH mazkur soha bo'yicha o'nga yaqin Qonun va bir qator muhim hukumat hujjatlarini ishga tushirdi. Hozirgi kunda AQSH, Rossiya, Xitoy, Germaniya va boshqa mamlakatlar deyarli har yili davlat, jamiyat, yetakchi sohalar (masalan, Mudofaa yoki Tashqi ishlar vazirliklari), tijoriy idoralar, banklar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan sirlarni saqlash yoki kiberhududni himoyalash maqsadida turli darajadagi huquqiy hujjatlarni qabul qilmoqdalar. AQShning Milliy xavfsizlikni ta'minlash Konsepsiyasi, RF ning Rossiya Federatsiyasining axborot xavfsizligi doktrinasi mavjud, ular

internetda e'lon qilingan. O'zbekistonda ham axborot texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan bir qator Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmon va Qarorlari, Vazirlar Mahkamasi Qarorlari, ko'plab buyruq, tavsiyanoma va ko'rsatmalar e'lon qilingan. Masalan, "Axborot erkinligining prinsiplari va kafolatlari" deb nomlangan O'zbekiston Respublikasi Qonunining (1997) 13, 14 va 15-moddalari shaxs, jamiyat va davlat axborot xavfsizligiga bag'ishlangan. O'z-o'zidan ma'lumki, mukammal yaratilgan huquqiy baza zamonaviy bosqichda axborot texnologiyalarining rivojlanishini mustahkam poydevori bo'la oladi. Shu bilan birga juda muhim bo'lgan bir murakkablik haqida so'z yuritishga to'g'ri keladi. Ma'lumki, ayrim kategoriyalar huquqning alifbosi hisoblanadi, ularni aniqlamasdan huquqiy sohada ish yuritib bo'lmaydi. Bularning ichida eng muhimlari – huquq sub'yekti, ob'yekti va predmeti. Masalan, jinoyat sodir bo'ldi, lekin uni voyaga yetmagan bola amalga oshirdi, shu sababali uni qonunda belgilangan jazoga tortish mumkin emas, demak, bu yerda sub'yekt yo'q. Yoki, jinoyat bor, lekin uning ob'yekti (nimaga yoki kimga zarar keltirgani) aniqlanmadi, unda ham sub'yektni jazolash mumkin emas, to ob'yekt topilmaguncha. Axborot xavfsizligiga kelganda, internet tizimi huquqiy me'yorlarni keskin chalkashtirib yubordi. Masalan, ayrim harakatlar bir mamlakatlarda jinoyat hisoblansa, boshqa davlatlarda unday deb topilmaydi. Agar sayt egasi ikkinchi davlatda turib, harakat qilsa, uni qanday javobgarlikka tortish mumkin, u yashayotgan joyda bu jinoyat emasku! Internet bilan bog'liq bunday huquqiy murakkabliklar davlatlararo munosabatlarda kundan kunga sezilarli darajada ko'payib bormoqda.

Axborot xavfsizligining siyosiy yo'nalishi davlat darajasidan boshlab to kichkina idorada olib borilayotgan harakatlarni aks ettiradi. Siyosat – keng ma'noli tushuncha. U o'z ichiga ma'muriy boshqaruvni, tashkiliy ishlarni, iqtisodiy choralarni va boshqalarni oladi. Axborot xavfsizligi sohasida to'g'ri siyosat olib borish muhim ahamiyat kasb etadi va bunday siyosat mamlakat miqyosida yagona bo'lishi zarur. "Xavfsizlik bo'linmaydi" degan tushuncha aynan shunday siyosatda o'z aksini topadi. Tabiiyki, bunday xavfsizlikni davlat apparati olib boradi va ta'minlaydi. Mazkur jarayon davomida davlat juda ko'p turli shakllardagi amallarni bajaradi: qonunlar va qonun osti aktlarni qabul qiladi, ularning hayotga tadbiiq etilishini nazorat qiladi, axborot xavfsizligi siyosati sifatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi va h.k. Shuning uchun siyosiy yo'nalishni tashkiliy choralarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, ular bir birini to'ldirib boradi. Axborot xavfsizligi sohasida davlat siyosatining bir qator yo'nalishlari bor. Ular yuqorida keltirilgan "Axborot erkinligining prinsiplari va kafolatlari" deb nomlangan O'R qonunining 12-moddasida ("Axborot xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat siyosati") o'z aksini topgan. Bu yo'nalish ham keng qamrovli bo'lib, o'z ichki qismlariga bo'linadi: tashkiliy, ma'muriy, iqtisodiy va boshq. Bunday siyosat turli darajalarda bajariladi: davlat, jamiyat, qo'mita, birlashma, uyushma, tashkilotlar va

h.k. Ushbu maqolaning muallifi bundan bir necha yil muqaddam “Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining axborot xavfsizligi” nomli kitobga duch kelgan edi. Har bir davlat uchun Tashqi ishlar vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar agentligi, mudofaa va iqtisodiyot bilan shug‘ullanadigan vazirlik va agentlik hamda ular tarkibidagi idoralar uchun axborot xavfsizligini ta’minlash – birinchi o‘rindagi muammolardandir.

Axborot xavfsizligining ma’naviy yo‘nalishi, bir tomondan, eng murakkab bo‘lsa, ikkinchi tomondan, eng kamharajatli va samaralidir. Chunki ma’naviyat millat mentalitetiga asoslanadi. Agar davlat va jamiyat tuzilmalari o‘z xalqining ma’naviyatli bo‘lishini eplasa, fuqarolarda o‘z Vataniga muhabbatni, vafodorlikni ta’minlasa – hech qanday begona axborot ularga o‘tmay qoladi. Ustiga ustak, xalqning ma’naviyati milliy qadriyatlar, urf odatlar va an’analarga asoslanadi, ularning negizida esa, uzoq mingyilliklar davomida shakllangan arxetiplar yotadi. Arxetiplar milliy ma’naviyatning kuchli fundamentidir. Bu mavzu bilan qiziquvchilar shvetsariyalik olim Karl Yung tomonidan yaratilgan arxetiplar nazariyasiga murojaat etishi mumkin. Biz esa, olimning bir iqtibosi bilan chegaralanamiz. K.Yung jamoaviy beixtiyoriy ongga berilgan tavsiflarining birida shunday deb yozadi: “Jamoaviy beixtiyoriy ong – bir vaqtning o‘zida ham tajribaning cho‘kindisi, ham apriori dunyo obrazidir, bu obraz juda qadim zamonlarda, Eon davrida paydo bo‘lgan. Ushbu obrazda uzoq vaqt davomida ma’lum bir belgilar, yoki dominantlar, shakllangan va o‘z ifodasini topgan... Mazkur obrazlar, insoniyat hayotidagi aniq ruhiy hodisalarni takror-takror aks ettirganligi sababli, arxetiplar sifatida namoyon bo‘ladi va u insonning umumiy psixologik fazilatlariga mos keladi”[4].

Texnika, huquq, siyosat – bularning hammasi aql yordamida o‘zlashtirib olish mumkin bo‘lgan tushunchalar. Ma’naviyat kategoriyalari esa ko‘proq beixtiyoriy ongga asoslanadi. Demak, ma’naviy yo‘nalishning murakkabligi shundaki, bu yo‘nalish anglab olinishi qiyin bo‘lgan va beixtiyoriy ong bilan bog‘liq kategoriyalarga tayanadi.

Odamzot tarixida ma’naviy tushunchalar va o‘lchovlar doimo eng qiyin, yanada dialektik shakllarda namoyon bo‘lib kelgan. Ikki ming yil ichida fan va texnika misli ko‘rilmagan darajada rivojlangan bo‘lsa-da, insonning tabiati uncha ham o‘zgarmadi. Shuning uchun ma’naviy tushunchalar juda sekin o‘zgarimoqda. Fikrimizcha, axborot xavfsizligini ta’minlashning eng to‘g‘ri yo‘li – axboriy madaniyatni tarbiyalashdir. Bu masalaga ohirgi ikki yilda O‘zbekistonda mediata’lim shaklida e’tibor qaratila boshlandi. Ammo bir masalani hozirdan to‘g‘ri hal qilish kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov yozganidek, “ko‘p yillik ilmiy kuzatishlar va tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, inson o‘z umri davomida oladigan barcha informatsiyaning 70 foizini 5 yoshgacha bo‘lgan davrda olar ekan”[5].

Demak, mediata'lim tizimida yetakchi o'rinni shu yoshgacha bo'lgan bolalarga ajratish kerak. Bolani maktabning katta sinflarida, kollej va OLTMDa tarbiyalash qulay bo'lsa-da, lekin kech. Yangi yuqori texnologiyalar jamiyat a'zolari turmushini istalgan mahsulot bilan ta'minlashga sanoat xizmat sohasini jadal rivojlantirish uchun shart – sharoit yaratish imkonini beradi. Axborot yaratish va tarqatish sohasida ham ilgari ko'z ko'rib quloq eshitmagan sur'at va ko'lamga erishildi. Kishilar o'rtasida xabar yetkazishni ta'minlashga qobil hisoblash texnikasi, axboriy aloqa tizimi, internet tizimi, shuningdek boshqa axborot texnologiyalari inson va jamiyat hayoti va faoliyatida axborotning ahamiyatini keskin oshirib yubordi.

Hozirgi kunda ijtimoiy-texnikaviy rivojlanish bilan ijtimoiy-siyosiy rivojlanish o'rtasida mutanosiblik mavjud bo'lgan jamiyatgina har tomonlama uyg'un rivojlanishi mumkin. Shuning uchun har qanday jamiyat o'zining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa axborotga bo'lgan talab hamda ehtiyojini to'liqroq qondirishga intiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bugunga kelib ilmiy-texnikaviy, ishlab chiqarish, ijtimoiy rivojlanishning miqyosi mazkur sohalarda to'plangan va almashinayotgan axborotlar, ularning almashinish sur'ati va o'zlashtirilish tezligi bilan belgilanadi. Globallashayotgan dunyoda axborot xalqlararo va davlatlararo munosabatlarda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni u jahon hamjamiyati hayotida ham ijobiy, ham salbiy kuch sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Shu ma'noda texnikaviy-tehnologik sohada katta imkoniyatga ega bo'lgan mamlakatlar qulay sharoitga ega bo'ladilar. Mana shu ustunlik tufayli ular o'z shaxsiy manfaatlariga mos keluvchi qadriyatlarni, nuqtai-nazarlarni, g'oyalarni, fikrlarni ilgari surishlari mumkin va surmoqdalar ham. Shunga ko'ra ko'pgina davlatlarda globallashuvga qarshi harakatlar yuzaga kelmoqda, bular yagona jahon uyg'unlashgan axborot maydonini tuzishni rad etmoqdalar. Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash joizki, globallashuvga qarshi harakatning o'zi tobora global harakat tusini olmoqda. Zamonamizning o'ziga xos jihatlaridan bo'lib, har qanday mahalliy hodisa yoki voqea zamonaviy axborot texnologiyalari tufayli global hodisa yoki voqeaga aylanmaqda.

Axborot xavfsizligiga tahdid turlari. “Butun bashariyatni qamrab olish imkoni – internetgina insoniyatni bir yoki bir nechta axborot tevaragida birlashtirish missiyasini amalga oshira olmoqda. Internet bamisoli bashariyatning yagona ma'naviy qon tomiriga aylandi, bu qon tomirida uzluksiz harakatlanuvchi axborot oqimi istalgan daqiqada dunyo aholisini birlashtiruvchi, hamfikir qiluvchi mo'jizakor imkoniyatga ega bo'ldi. Afsuski, internetdek mo'jizada birlashtiruvchilik qobiliyati nechog'li cheksiz bo'lsa, uning parchalovchilik xususiyati ham shu qadar adoqsiz ekanligi ayon bo'lmoqda. Chunki, internetdan samarali foydalanish borasida bir-biriga o'xshash odamni uchratib bo'lmaganidek, global axborot maydonidan bir xil darajada bahra olayotgan fuqaro ham, xalq ham, davlat va jamiyat ham topilmaydi. Ongu tafakkurlarni

zaharlashga qaratilgan axborotlar tarqatish bilan shug'ullanadigan, shuningdek, davlatlar, xalqlar o'rtasida nizolar keltirib chiqarish maqsadidagi maxsus axborot markazlarining ko'payishi-internet mo'jizasidan dunyo xalqlari orasida buzg'unchilik, ayirmachilik keltirib chiqarish yo'lida foydalanayotgani ezgu niyatli insoniyatni yanada oqilona va gumanistik maqsadlar yo'lida birlashishiga, jipslashishiga undaydi"[6].

Internet tarmog'i ommalashgandan so'ng axborot manbalariga ruxsatsiz kirish yoki saqlanadigan ma'lumotlarga ta'sir o'tkazish, mavjud tizimni ishdan chiqarish, hozirgi global zamonda odatiy holga aylanmoqda. Har qanday resurslarga ta'sir qiladigan bunday tahdidlar ma'lumotlarning buzilishiga, nusxalashga, ruxsatsiz tarqatishga, ularga kirishni cheklashga yoki bloklashga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda turli mezonlarga ko'ra tasniflanadigan tahdidlarning soni juda ko'p. Tahdidlarni paydo bo'lishi tabiatiga ko'ra **tabiiy va sun'iy** tahdidlarga ajratish mumkin. **Tabiiy tahdidlar** deganda, ob'yektiv fizik jarayonlar yoki tabiiy ofatlarning kompyuter tizimiga ta'siri tufayli kelib chiqadigan hodisalarni kiritish mumkin. **Sun'iy tahdidlar** deganda, inson faoliyati natijasida kelib chiqadigan tahdidlar tushuniladi. Tashqi tomondan tahdidlarni amalga oshirish darajasiga ko'ra, **tasodifiy va qasddan** sodir etiladigan tahdidlarga ajratish mumkin. Shuningdek, tahdidlarni to'g'ridan-to'g'ri manbaiga qarab ajratish mumkin, bu tabiiy muhit (masalan, tabiiy ofatlar), inson (maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilish), dasturiy va texnik vositalar: avtorizatsiya qilingan (operatsion tizimdagi xato) va ruxsatsiz (tizimning virusli infeksiyasi) singari holatlarni amalga oshirishi mumkin.

Tahdidlar asosiy kelib chiqish manbai boshqa pozitsiyaga ega bo'lishi mumkin. Ushbu omilga qarab ularni uch guruhga ajratiladi, bular:

- manbai kompyuter tizimining boshqariladigan guruhidan tashqarida bo'lgan tahdidlar (masalan, aloqa kanallari orqali uzatiladigan ma'lumotlarni ushlab);
- manbai tizimning boshqariladigan zonasida bo'lgan tahdidlar (bu axborot tashuvchilarning o'g'irlanishi bo'lishi mumkin);
- to'g'ridan-to'g'ri tizimning o'zida bo'lgan tahdidlar (masalan, resurslardan noto'g'ri foydalanish)[7].

MUHOKAMALAR

Tahdidlar kompyuter tizimiga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, **passiv effektli** bo'lishi mumkin, ularni amalga oshirish ma'lumotlar strukturasi o'zgartirishga olib kelmaydi (masalan, nusxalash). **Faol tahdidlar**, aksincha, kompyuter tizimining tarkibi va tarkibini o'zgartiradigan tahdidlardir (maxsus dasturlarni kiritish). Tizim resurslaridan foydalanuvchiga yoki dasturiga kirish bosqichlarida tahdidlarni ajratilishiga muvofiq, shunday xavflar mavjudki, ular

kompyuterga kirish vaqtida paydo bo‘ladi va ruxsatsiz foydalanuvchi kirganidan so‘ng aniqlanadi (manbalardan ruxsatsiz foydalanish). Tahdidlarni tizimdagi joylashuvi bo‘yicha uchta guruhga bo‘lib tasniflash mumkin: tashqi saqlash qurilmalarida, aloqa liniyalarida aylanib yuradigan ma‘lumotlarga kirish tahdidlari. Noqonuniy olingan parollar yordamida yoki qonuniy foydalanuvchilarning terminallaridan noqonuniy foydalanish orqali tahdidlar manbalarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri standart yo‘ldan foydalanishlari yoki mavjud himoya vositalarini boshqa yo‘l bilan “chetlab o‘tishlari” mumkin. Axborotni o‘g‘irlash kabi xatti-harakatlar tizim faoliyatidan qat’iy nazar yuzaga keladigan tahdidlar sifatida tasniflanadi.

Shu jumladan, viruslarning tarqalishini faqat ma‘lumotlarni qayta ishlash paytida aniqlash mumkin. Tasodifiy yoki beixtiyor amalga oshiriladigan tahdidlar bu tajovuzkorlarning xatti-harakatlari bilan bog‘liq bo‘lmagan xavflardir. Ularni amalga oshirish mexanizmi juda yaxshi o‘rganilgan, shuning uchun qarshi kurash usullari ishlab chiqilgan. Baxtsiz hodisalar va tabiiy ofatlar kompyuter tizimlari uchun alohida xavf tug‘diradi, chunki ular eng salbiy oqibatlarga olib keladi. Tizimlarning jismoniy yo‘q qilinishi sababli, ma‘lumotlarga kirish mumkin bo‘lmaydi.

Bundan tashqari, murakkab tizimlardagi nosozliklar hamda ularni oldini olish yoki aksincha oldini olib bo‘lmaydi, buning natijasida ularda saqlanadigan ma‘lumotlar buziladi yoki yo‘q bo‘ladi, yohud texnik qurilmalarning ishlash algoritmi buzilishi mumkin. Bundan tashqari, bunday xatolar kiber jinoyatchilar tomonidan tizim resurslariga ta’sir ko‘rsatishda ishlatilishi mumkin. Foydalanuvchilarning 65% yo‘l qo‘yadigan xatoliklari tufayli, axborot tizimi xavfsizligining zaiflashishiga olib keladi. Korxonalarda ishchilar tomonidan funksional majburiyatlarni malakasiz, beparvolik bilan bajarish ma‘lumotlarning yo‘q qilinishi, yaxlitligi va maxfiylikni buzilishiga olib keladi. Shuningdek, qoidabuzarning maqsadli harakatlari bilan bog‘liq bo‘lgan qasddan uyishtirilgan tahdidlar aniqlangan. Ushbu sinfni o‘rganish juda qiyin, chunki u juda dinamik xarakterga ega va doimiy ravishda yangi tahdid turlari bilan yangilanib turadi. Axborotni o‘g‘irlash yoki yo‘q qilish maqsadida kompyuter tizimiga kirish uchun josuslik qilishning bunday usullari va vositalari tinglash, o‘g‘irlash dasturlari, xavfsizlik atributlari, hujjatlar va axborot tashuvchisi, vizual kuzatish va boshqalar kabi maqsadlarda ishlatiladi.

XULOSA

Axborotlashgan jamiyatda xolis va noxolis axborot paydo bo‘lishi tabiiy jarayondir. Bu borada davlatlar ichki va tashqi konseptual axborot xavsizlik tizimini oshirishi buning uchun auditoriya chuqur o‘rgangan holda uning axborot saralash qobiliyatini shakillantirish lozim. Bu konseptual tizimni qanday shakillantirish mumkin? Induvidning shaxs sifatida voyaga yetishida ta’lim muassasalari o‘rni

beqiyos. Uning dastlabki dunyoqarashlari ta'lim jarayonida mustahkamlanib boradi. Shunday ekan boshlang'ich ta'limdan boshlab "Media savodxonlik" darsligini yaratish uning zamirida axborot va uning qanday paydo bo'lish mohiyatini tushuntirish. Maktablarda OAV xodimlari bilan ijodiy uchrashuvlar uyushtirish. 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun "Ochiq axborot psixologig xavsizlik" darsligini yaratish hamda amaliy mashg'ulotlar olib borilishi lozim. 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan balog'at yoshidagi hamda voyaga yetgan yoshlarni mafkuraviy imunitetini mustahkamlash borasida kollej, litsey va oliy ta'lim muassasalarida "Global axborot xurujlari hamda uning shakillanish asoslari" nomli amaliy mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan o'quv-uslubiy qo'llanma yaratish shuningdek, OAVnig yetakchi ilmiy tahliliy qobilytiga ega jurnalistlar bilan treyninglar tashkil etish lozim. Fan doirasida axborotlashgan jamiyatda sodir bo'layotgan voqeyliklarni tahlil qilish axborotning ijobiy va salbiy tomonlarini mushohada etish kerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xavsizlikning metadologik asoslari.R.Samarov.T.:Akademiya nashriyoti. 2010.B.221-222.
2. Zelinskiy S.A. Informatsionno-psixologicheskoe vozdeystvie na massovoe soznanie. – Sankt-Peterburg, Torgoviy Dom «Skifiya», 2008. Str 8.
3. Saidov U. Globallashuv va madaniyatlararo muloqot. –T., "Akademiya", 2008 – 54-bet.
4. Yung K.G. Struktura psixiki arxetipi. Nemis tilidan T.A. Rebeko tarjimasini. – M.: Akademicheskii prosekpt, 2007. – B. 222-2123.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". 2-nashr. – T.: "Ma'naviyat", 2015. – B. 53 b.
6. Do'stmuhammad X. Axborot-mo'jiza, joziba, falsafa. T.,Yangi asr avlodi, 2013.- 40-41 b.
7. www.inf74.ru/safetly/ofitsionnay-bezapasnos...